

**ABU NASR FAROBIYNING ILK O'RTA ASRLAR ILM FANIGA
QO'SHGAN XISSASI**

Abdullayeva Malika

Oriental universiteti Filologiya tillarni o'qitish

Arab tili filologiyasi fakulteti 308-guruh o'quvchisi

KIRISH

Abu Nasr al-Farobiy, islom olamining buyuk faylasufi va olimi sifatida o'rta asrlarda ilm-fan, falsafa, mantiq, siyosatshunoslik, musiqa, matematika va boshqa ko'plab fan sohalarida chuqur iz qoldirgan. U Aristotel falsafasi va antik dunyo ilmiy merosini islomiy tafakkur bilan birlashtirgan, islomiy falsafani rivojlantirgan olimlar orasida ikkinchi ustoz sifatida tanilgan. Farobiyning asarlari nafaqat musulmon olamida, balki keyinchalik G'arbda ham katta ta'sir ko'rsatgan, bu asarlar G'arb uyg'onish davrining shakllanishiga sabab bo'lgan muhim manbalar hisoblanadi.

Ushbu maqolada Abu Nasr al-Farobiyning ilmiy merosi va uning o'rta asr ilm-faniga qo'shgan hissasi uch qismga ajratilib, batafsil yoritiladi: (1) Farobiyning falsafa va mantiqqa qo'shgan hissasi, (2) Farobiyning siyosiy falsafa va ijtimoiy nazariyalari, va (3) Farobiyning musiqaga, tabiiy fanlarga va G'arb ilm-faniga ta'siri.

Farobiyning Falsafa va Mantiqqa Qo'shgan Hissasi

Abu Nasr al-Farobiy, o'zining ilmiy va falsafiy merosi bilan "Ikkinchi ustoz" unvoniga sazovor bo'lgan. Birinchi ustoz sifatida qadimgi yunon faylasufi Aristotel tan olingan bo'lsa, Farobiy Aristotelning falsafiy va mantiqiy tizimini islomiy madaniyat bilan uyg'unlashtirib, yangi bosqichga ko'tardi. Farobiyning eng muhim ishlari falsafa va mantiq sohasida bo'lib, u bu fanlarning nafaqat Sharqda, balki G'arbda ham rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan.

Farobiyning mantiqiy tafakkurga qo'shgan hissasi Aristotel mantiqini tizimli ravishda qayta ko'rib chiqish va kengaytirish bilan bog'liq. U Aristotelning asarlariga chuqur sharhlar yozib, ularni izohladi, rivojlantirdi va musulmon olimlari orasida mantiqiy tafakkurni yoydi. Farobiy mantiqni ilmiy bilimlarning asosi sifatida ko'rgan va bu fanni barcha fanlar uchun poydevor sifatida taqdim etgan. Uning fikricha, mantiq - tafakkurning tartibini va aniqligini ta'minlaydigan vosita bo'lib, ilmiy izlanishlarni to'g'ri yo'naltiradi va xatolardan saqlaydi.

Farobiy mantiqni faqatgina falsafaning bir bo'laki sifatida ko'rmagan, balki uni barcha ilmlar uchun umumiy vosita deb bilgan. U bu fan orqali tafakkurni aniq ifoda qilish va haqiqatni topish imkoniyatini ko'rsatgan. Mantiq orqali ilmiy bilish va haqiqatga erishish Farobiyning asosiy maqsadlaridan biri bo'lgan. U "Mantiqqa kirish" va "Kitob al-Burhon" kabi asarlarida mantiqiy tafakkur va ilmiy dalillarning asoslarini ishlab chiqqan.

Bundan tashqari, Farobiy falsafa va mantiqning boshqa sohalarga, xususan, ilohiyot, tabiiy fanlar va ijtimoiy fanlarga ham qanchalik muhim ta'sir ko'rsatishini tushuntirgan. Uning falsafiy merosi musulmon dunyosidagi ko'plab olimlar, jumladan, Ibn Sino va Ibn Rushd tomonidan ham keng o'rganilgan va rivojlantirilgan.

Farobiyning Siyosiy Falsafa va Ijtimoiy Nazariyalari

Farobiy siyosiy falsafa sohasida ham muhim ilmiy ishlarni amalga oshirgan. U siyosiy tuzilmalar va ijtimoiy tamoyillarni falsafiy jihatdan chuqur tahlil qilgan va ideal davlat tuzilishi haqida o'z qarashlarini bayon qilgan. Uning eng mashhur siyosiy asari **"Fozil odamlar shahri"** (Madīnat al-Fāḍilah) bo'lib, bu asarda Farobiy ideal davlat va ideal jamiyat haqida o'zining chuqur falsafiy mulohazalarini keltiradi.

Farobiy ideal davlat tushunchasini Platonga o'xshash tarzda tasvirlaydi, biroq uning fikricha, davlat faqat siyosiy jihatdan emas, balki axloqiy va ma'naviy jihatdan ham yetuk bo'lishi kerak. U rahbarlar bilimli, adolatli va fozil bo'lishlari

kerakligini ta'kidlaydi, chunki ular xalqni nafaqat iqtisodiy farovonlikka, balki ma'naviy yuksalishga ham yetaklashlari kerak.

Farobiy fozil odamlar shahrini adolatli jamiyat sifatida ta'riflaydi, unda rahbarlar fozil, ya'ni bilimli, adolatli va axloqiy jihatdan yetuk insonlar bo'lishi kerak. Farobiy rahbarlarning xalqni boshqarishidagi asosiy maqsadni baxt-saodatga erishish deb ko'rsatadi. Bunday davlatda fuqarolar ham axloqiy kamolotga yetadi, chunki davlat ularning axloqiy tarbiyasiga ham e'tibor qaratadi.

Farobiyning bu g'oyalari islom falsafasining asosiy tamoyillaridan biriga aylandi. Uning "Fozil odamlar shahri" asaridagi ideal davlat va jamiyat haqidagi qarashlari keyinchalik ko'plab musulmon faylasuflari tomonidan o'rganilgan va sharhlangan. Farobiyning siyosiy falsafasi davlat boshqaruvi, siyosiy axloq va ijtimoiy adolat masalalariga yondashuvini belgilab berdi. Shu bilan birga, uning g'oyalari G'arb falsafasiga ham ta'sir qilgan va Yevropa Uyg'onish davri mutafakkirlari uchun ilhom manbai bo'lgan.

Farobiyning Musiqa, Tabiiy Fanlar va G'arb Ilm-Faniga Qo'shgan Hissasi

Farobiy nafaqat falsafada va mantiqda, balki musiqa nazariyasida ham buyuk kashfiyotlar qilgan. Uning "Musiqa haqida katta kitob" (Kitab al-Musiqa al-Kabir) asari Sharq musiqashunosligida yetakchi asarlardan biri hisoblanadi. Ushbu asar musiqaning nazariy asoslarini, tovushlar, ritm va melodiyalarni batafsil tushuntiradi. Farobiy musiqani nafaqat san'at sifatida, balki ilmiy vosita sifatida ham tahlil qilgan, uni matematik va mantiqiy jihatdan tushuntirishga intilgan.

Farobiyning musiqaga oid izlanishlari nafaqat Sharqda, balki G'arbda ham katta ahamiyat kasb etgan. Uning musiqiy tahlillari keyinchalik Yevropa musiqa nazariyasiga ham ta'sir qilgan. Musiqa orqali inson ruhiyatiga ta'sir qilish mumkinligini tushuntirgan Farobiy musiqani axloqiy va tarbiyaviy vosita sifatida ham ko'rgan.

Farobiyning tabiiy fanlarga qo'shgan hissasi ham juda katta. U Aristotelning ilmiy merosini chuqur o'rganib, fizika va matematika sohasida izlanishlar olib

borgan. Farobiy matematikani ilmiy bilishning asosiy vositasi sifatida ko'rgan va bu fan orqali koinotni tushunishga harakat qilgan. U Ptolemeyning astronomik asarlarini chuqur o'rgangan va osmon jismlarining harakatini tushuntiruvchi matematik modellarga o'z hissasini qo'shgan.

Farobiyning ilmiy asarlari G'arbda ham keng tarqalgan. 12-asrda uning asarlari lotin tiliga tarjima qilinib, Yevropa ilm-faniga katta ta'sir ko'rsatgan. Uning falsafa va mantiq bo'yicha ishlari Yevropa universitetlarida o'qitilgan va Yevropa faylasuflari tomonidan chuqur o'rganilgan.

Tomas Akvinskiy, Albert Magnus kabi G'arb mutafakkirlari Farobiyning asarlaridan ilhom olib, o'z falsafiy tizimlarini shakllantirgan.

Farobiyning ontologik qarashlari. Mutafakkir borliq muammosini „vujudi vojib“ va „vujudi mumkin“ ta'limotidan kelib chiqqan holda tushuntiradi. Uningcha, „vujudi vojib“ barcha mavjud yoki paydo bo'lishi mumkin bo'lgan narsa, jism va moddalarning birinchi sababchisidir. Farobiy Xudoga birinchi sabab, birinchi mohiyat, deb ta'rif beradi. Xudo birinchi sabab sifatida boshqa sabab va turkiga muhtoj emas. U yaratadi, lekin boshqa narsalar tomonidan yaratilmaydi. Allohning zotiga qarama-qarshilik, ziddiyat, turli nuqsonlar, beqarorlik va boshqa jarayonlar xos emas. „Vujudi mumkin“ esa barcha yaratilgan, mavjud bo'lgan va yaratilajak narsa va ashyolarni angatadi. Farobiy tabiat, ashyo va jismlar turli shakllari muayyan izchillik va zaruriyat bo'yicha yuz beradigan tadrijiy jarayonlar asosida paydo bo'ladi, deb hisoblaydi. Butun mavjudotni sabab va oqibat nuqtai nazaridan 6 daraja (sabab)ga bo'ladi: Xudo — birinchi sabab; ikkinchi sabab esa osmon jinlari, so'ng faol aql, jon (annafs), shakl (assurat), modda yoki ashyolar (almodda).

Xudo—vojibul vujud, ya'ni zaruriy mavjudlik bo'lsa, qolganlari — vujudi mumkin, ya'ni imkoniy mavjud narsalardir. Bular bir-biri bilan sababiy bog'langan. Xudo, ya'ni „vujudi vojib“ birinchi bo'lib aql faolni yaratadi. Aql esa har bir sayyoriga xos aqlni yaratadi. Eng so'nggi samoviy aql natijasida Yerdagi aql-ruh va barcha moddiy jismlar, ya'ni 4 unsur: tuproq, havo, olov, suv paydo

bo'lad. 4 unsur dan esa nabotot odami, hayvonot olami, inson zoti va notirik tabiat vujudga keladi. Organik olamga o'simlik ruhi, hayvoniy ruh va insoniy ruh xosdir. Jismlarga harakat xos bo'lib, ular o'zaro bir-biri bilan bog'langan. Shunday qilib, Farobiyning borliq haqidagi ta'limoti keyingi davrlarda hurfikrlilikning keng quloch yozishida muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

Farobiyning gnoseologik qarashlari, ya'ni bilish haqidagi ta'limoti ijtimoiy-falsafiy fikr rivoji tarixida alohida o'rinni egallaydi. Olimning bu boradagi fikrlari uning „Mantiq to'g'risida risolaga muqaddima“, „Mantiqqa kirish“, „Akl to'g'risida“, „Falsafaning ma'nosi va kelib chiqishi“ va boshqa asarlarida taxlil qilib berilgan. Mutafakkir inson Yer yuzidagi oliy mavjudot ekanligini ta'kidlab, uning qobiliyati, tevarakatrodagi narsa va hodisalarni idrok qilish kuchiga katta baho beradi.

Farobiyning gnoseologik qarashlari ya'ni bilish haqidagi ta'limoti ijtimoiy-falsafiy fikr rivoji tarixida alohida o'rinni egallaydi. Olimning bu boradagi fikrlari uning „Mantiq to'g'risida risolaga muqaddima“, „Mantiqqa kirish“, „Akl to'g'risida“, „Falsafaning ma'nosi va kelib chiqishi“ va boshqa asarlarida taxlil qilib berilgan. Mutafakkir inson Yer yuzidagi oliy mavjudot ekanligini ta'kidlab, uning qobiliyati, tevarakatrodagi narsa va hodisalarni idrok qilish kuchiga katta baho beradi.

Farobiy o'z asarlarida bilish shakllari, insonning ruhiy holati, jon va tananing o'zaro munosabati, mantiqiy fikrlash to'g'risidagi mulohazalarini bildiradi. Uning aytishicha, insonning bilish, ruhiy qobiliyatlarini miya boshqaradi, yurak esa barcha a'zolarini hayot uchun zarur bo'lgan qon bilan ta'minlovchi markaz vazifasini bajaradi. Farobiy „Ilm va san'atning fazilatlar haqida“ kitobida tabiatni bilishning cheksizligini, bilim bilmaslikdan bilishga, sababiyatni bilishdan oqibatni bilishga, aksidensiya (alaraz)dan substansiya (javhar)ga qarab borishni uqtiradi. Inson voqelikni idrok, sezgi, xotira, tasavvur, mantiqiy tafakkur, akl, nutq va boshqa vosita hamda usullar orqali bila oladi. Olim hissiy va akliy bilish mavjudligini, ular bir-biridan farq qilishini ham aytib o'tadi

. Hissiy bilishda sezgi a'zolari yordamida ashyolar, narsa va hodisalarning muayyan sifatleri bilib olinadi. Shu bilan birga, sezgi orqali narsa va buyumlarning muhim bo'lmagan tomonlari ham idrok qilinadi. Aql orqali esa buyum sifatlarini mavhumlashtirish orqali uning mohiyati va umumiy tomonlari bilinadi.

Farobiy aqlni, bir tomondan, ruhiy quvvat, ya'ni tug'ma, 2 tomondan, ta'lim-tarbiyaning mahsuli ekanligini ta'kidlaydi. Farobiy davlatni boshqarishda, qonunlarga amal qilishda, kishilararo munosabatda, axloq va xulqodob qoidalariga rioya qilishda, ta'limtarbiyada akl hukmidan kelib chiqqan holda harakat qilish kerak, deb hisoblaydi. Farobiyning qimmatli fikrlaridan biri uning dunyoviy ruh va dunyoviy aql, ularning barhayotligi haqidagi ta'limotning talqinidir. Mutafakkirning nazarida kishining ruhi va aqli o'lganidan keyin yo'q bo'lib ketmaydi, balki dunyoviy ruh va akl bilan qo'shiladi. Demak, odamning ruhi va akli abadiylikka ketadi. Lekin ular hech vaqt qaytib kelmaydi va namoyon bo'lmaydi. Ular tanani tashlab ketgandan so'ng bir butunlikni tashkil etadi, akl va ruh yashash davomida orttirgan barcha ma'naviy boylik to'planib barhayot dunyoviy ruh va aklni tashkil etadi.

Mutafakkirning bu ta'limotida dunyoning abadiyligi, inson zotining o'lmasligi, inson bilimlari va aqlining uzluksizligi, insoniyat ma'naviy madaniyatining taraqqiyoti haqidagi purma'no g'oyalar mavjud. Uning talqinida akliy bilish koinot akli yordamida haqiqiy ilmga aylanadi. Forobiy bilishning ratsional usulini asoslagan buyuk mutafakkirdir. U falsafiy taraqqiyotda, kuzatuv, bahsmunozara, bilish usullari, hissiy mushohada to'g'risida o'z davri uchun e'tiborga molik fikrlarni ilgari surdi. Olim mantiq ilmiga bag'ishlangan bir necha risolalarning muallifidir. „Mantiq ilmiga kirish“, „Mantiq to'g'risidagi risolaga muqaddima“, „She'riyat san'ati qonunlari haqida risola“, „Kataguriyas“ kitobi yoki „Kategoriyalar“, „Eysagoge“ kitobi yoki „Kirish“ va boshqa shular jumlasiga kiradi. Forobiy mantiq ilmining mohiyati va vazifasi haqida „Mantiq to'g'risidagi risolaga muqaddima“ asarida shunday deydi: „Bu shunday bir san'atki, u har doim odam notiklikda adashib qoladigan bo'lsa, to'g'ri fikrlashga olib keluvchi va aql

yordamida biror bir xulosa qilinadigan bo'lsa, xatolarning oldini oluvchi narsalarni o'z ichiga oladi. Uning aklga nisbatan munosabati grammatika san'atining tilga nisbatan munosabati kabidir. Grammatika odamlar nutqini to'g'rilagani kabi, u shuning uchun ham vujudga kelgan, mantiq ilmi ham xato kelib chiqishi mumkin bo'lgan joyda tafakkurni to'g'ri yo'ldan olib borish uchun aklni to'g'rilab turadi“.

Farobiy mantiq ilmining shakllari: tushuncha, muhokama, xulosa, isbot va boshqalarni tahlil qiladi. U induksiya, deduksiya va sillogizm (qiyoslash) haqida batafsil ma'lumot beradi. Olim o'zining „Mantiq ilmiga kirish“ asarida esa hech qanday dalilisbotsiz bilinadigan fikrlarni 4 ga taqsimlaydi: maqbulot (ya'ni maqbul bo'lgan fikrlar); mashhurot (ya'ni, mashhur bo'lgan); mahsulot (ya'ni sezish va idrok natijasida bo'lgan); boshlang'ich ma'qulot (ya'ni bilimtushunchalar). Farobiy ularning har birini mufassal tasvirleydi. Olim mantiq ilmi va uning maqsad hamda vazifalari, voqelikni bilishdagi o'rnini aniq ko'rsatib bera olgan. Farobiyning mantiq ilmi haqidagi qarashlari hozir ham ahamiyatini yo'qotgani yo'q, ular oliy o'quv yurtlarida qo'llanma vazifasini o'tamoqda.

Xulosa

Abu Nasr al-Farobiy o'rta asrlarning buyuk olimi va faylasufi bo'lib, uning ilm-fan rivojiga qo'shgan hissasi juda keng qamrovli. U mantiq, falsafa, siyosiy falsafa, musiqa, matematika, astronomiya va boshqa fanlar sohasida ulkan yutuqlarga erishib, bu fanlarning keyingi rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Farobiyning ilmiy merosi nafaqat musulmon olamida, balki G'arbda ham katta ahamiyat kasb etgan. U o'z asarlari orqali Sharq va G'arb ilmiy merosi o'rtasida ilmiy ko'priklarni o'rnatib, G'arb uyg'onish davriga asos solgan. Shu sababli, Farobiyning merosi bugungi kungacha ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan va ilmiy izlanishlarda manba bo'lib xizmat qilishda davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abu Nasr al-Farobiy. ***"Fozil odamlar shahri"*** (Madīnat al-Fāḍilah). Toshkent: Fan nashriyoti, 1993.
2. Davidson, Herbert A. ***"Alfarabi, Avicenna, and Averroes on Intellect"***. Oxford University Press, 1992.
3. Mahdi, Muhsin. ***"Alfarabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy"***. University of Chicago Press, 2001.
4. Fakhry, Majid. ***"A History of Islamic Philosophy"***. Columbia University Press, 2004.
5. Walzer, Richard. ***"Al-Farabi on the Perfect State"***. Oxford University Press, 1985.
6. Gutas, Dimitri. ***"Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early Abbasid Society"***. Routledge, 1998.
7. Al-Farabi. ***"The Political Writings: Selected Aphorisms and Other Texts"***. Cornell University Press, 2001.
8. Rosenthal, Franz. ***"The Classical Heritage in Islam"***. Routledge, 1975.
9. Nasr, Seyyed Hossein. ***"Islamic Science: An Illustrated Study"***. World Wisdom, 1976.
10. Matar, Ibrahim. ***"Farabi's Logical Thinking"***. Islamic Science Press, 1980.